

PATRIOTIC EDUCATION OF PERSONALITY IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION

Urazbaeva N.M.

Student 3rd year student Nukus branch of the Uzbek State University of Physical Culture and Sports.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12644721>

ARTICLE INFO

Received: 25th June 2024

Accepted: 29th June 2024

Online: 30th June 2024

KEYWORDS

Physical education, moral development of the individual, physical development.

ABSTRACT

In our society there are quite a lot of different discussions about modern development and education of the individual. A person must be developed not only mentally, but also physically. Physical development greatly influences human health. At the moment, sustainable development is one of the most important aspects that add up to human health. By developing physically, a person not only improves his external, personal qualities, but also develops harmoniously in general. It is necessary to teach children to exercise as early as possible, from a very early age.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Уразбаева Н.М.

Студенка 3 курса Нукусский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12644721>

ARTICLE INFO

Received: 25th June 2024

Accepted: 29th June 2024

Online: 30th June 2024

KEYWORDS

Физическое воспитание, нравственное развитие личности, физическое развитие.

ABSTRACT

В нашем обществе существует достаточно много различных дискуссий по поводу спортивного развития и воспитания личности. Человек должен быть развит не только умственно, но и физически. Физическое развитие очень сильно сказывается на здоровье человека. На данный момент физическое развитие — это один из наиболее главных аспектов, которые в общей сумме составляют здоровье человека. Физически развиваясь, человек не только улучшает свои внешние, личностные качества, но и в целом гармонически развивается. Приучать детей к физическим упражнениям необходимо как можно раньше, с самого раннего возраста.

Спортивно-патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию физически и духовно развитой

личности, готовой к выполнению конституционного долга, морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданственности и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству

Не стоит забывать, что на физическом развитии сказывается многообразие факторов, как внешних, так и внутренних. К внешним факторам, безусловно, можно отнести материально-бытовые условия. Один из наиболее главных внутренних факторов это нравственное развитие личности. К нравственному развитию личности относится достоинство, честь, ответственность, но не стоит забывать и про патриотическую сторону человека. Патриотическое воспитание так же откладывает свой отпечаток на развитии личности. В настоящее время существует множество различных спортивно-патриотических детских лагерей. Главной целью таких лагерей является не только физическое воспитание, умение стрелять, бегать, ходить в походы, но и зарождение патриотизма, уважения к своей Родине, ее истокам, чтение традиций. Именно такое сочетание физического, спортивного потенциала с нравственными качествами дает большой потенциал в развитии личности как ребенка, так и взрослого человека.

Именно поэтому из-за важной необходимости усилить государственную политику в сфере воспитания нынешнего поколения Председателем Госкомспорта России П. А. Рожковым подписан приказ № 519 от 28 декабря 2000 года «О создании координационного совета по спортивно-патриотическому воспитанию при Госкомспорте России». Это положение в настоящее время уже является разработанным и утвержденным Координационным Советом. Оно имеет много различных функций, но есть одна главная. Она заключается в усилении поддержки государством общественных организаций как физкультурно-спортивной, так и туристической деятельности по спортивно-патриотическому воспитанию. Нельзя оставлять без внимания и туристическую деятельность в спортивно-патриотическом воспитании. Так как она так же способствует духовно-нравственному развитию личности, а так же помогает включить в спортивно-патриотическое воспитание новых, ещё не заинтересованных в этом людей.

В нынешнее время существуют глобальные изменения в обществе нашей страны и вследствие этого становится актуальным вопрос дальнейшего развития этого самого общества, его сфер, которые включают, в том числе и ту сферу, которая непосредственно касается физической и спортивной культуры. Постепенно становятся, определены необходимые направления в государственной политике в социальной сфере [4].

Самым сложным, но в то же время необходимо решенной проблемой остается проблема, которая будет касаться распределения приоритетов воспитания личности порядочного, физически здорового человека. Значительным шагом по поводу решения данной проблемы было непосредственное принятие Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Принятие этого закона помогло устранить различные противоречия, которые относились к формированию процесса воспитания мировоззренческих основ личности.

В современной спортивной педагогической науке постепенно складывается определенно четкое мнение и представление о духовном и физическом воспитании. Воспитание рассматривается в виде определенной целенаправленной деятельности, которая помогает сформировать у воспитываемых конкретной системы определенных качеств, взглядов, убеждений. С помощью всего этого у них складывается определенное свое мировоззрение. Оно является теоретико-формирующей частью, которая частично составляет воспитание, тем самым помогая вооружать его специально отобранным духовно-ценностными ориентациями, которые составляют свою систему. Поскольку мировоззрение обладает ещё и развивающей функцией, то тем самым оно способствует и активной внутренней работе, касающейся осмыслению важных вопросов, а так ответов на них. В нынешние годы в нашем обществе увеличивается волнение за судьбу подрастающего поколения. Оно выражается в следующих характеристиках:

1. Сильное уменьшение как образовательного, так и культурного потенциала молодежи;
2. Последующая деградация этических качеств, снижается нравственный допустимый порог [3].

В данной непростой ситуации главное направление в социальной сфере, особенно касающейся физической культуры и спорта — это постепенное восстановление полноценно действующего государственно-общественного института.

Воспитание — это главная движущая сила, которая может застопорить действие деструктивных тенденций. Так как без полноценного здорового и воспитанного поколения трудно рассуждать и о решении жизненно важных проблем страны.

В современное время воздействие на физическое и духовное развитие личности обуславливается достаточно большим числом различных институтов социального общества. Такими институтами является семья, средства массовой информации, система образования, различные партии, общественные движения, межличностное общение и многое другое [1].

Одновременно со всем, физическая культура награждена большим воспитательным процессом, который заключен в мощный механизм формирования гражданственности и патриотизма, а вследствие этого они в совокупности рассматриваются как спортивно — патриотическое воспитание. 28

Данное спортивно-патриотическое воспитания имеет свою цель, такую как развитие у подрастающего поколения духовно значимых, морально-этических качеств.

Из-за постоянного развития государственной системы воспитания нового поколения при Госкомспорте России образован специальный Координационный совет, который касается спортивно-патриотического направления.

Не стоит забывать про то, что прогрессивное функционирование данной системы практически невозможно без определенного законодательного обеспечения. Необходимо разработать закон о воспитательной деятельности. Его необходимость заключается не только из-за крайней рассогласованности в действиях разнообразных социальных институтов, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения.

А, наоборот, для необходимости быть инструментом для регулирования отношений, которые будут складываться между ними и молодежью.

И так, усовершенствование спортивно-патриотического воспитания как одной из главных отраслей же в системе физической культуры и спорта может выработать определённую стратегию развития сферы физической культуры и спорта в целом [2]. Этой стратегии необходимо так же в дальнейшем придерживаться для полноценного развития человека.

References:

1. Агапова И. А. Патриотическое воспитание в школе / И. А. Агапова. — М. : Айрис-пресс, 2002.
2. Лутовинов В. И. Патриотическое воспитание молодежи: концепция, программа, организационно-методические основы : пособие для педагогов, руководителей образовательных учреждений и организаторов работы с молодежью / В. И. Лутовинов. — М.: АПК и ПРО, 2001.
3. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора / В. Б. Хрущев, В. Б. Шварц. — М. : Москва, 1999. — 32 с.
4. Патриотическое воспитание: организационное обеспечение, механизм и структура управления / под общей редакции А. Н. Вырщикова. — Волгоград : Издатель, 2002